

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“**

*Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress*

XV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**23. - 24. decembar 2023.
December 23th - 24th, 2023**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 23. - 24. decembar 2023.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (15 ; 2023 ; Београд)

Zbornik sažetaka [Elektronski izvor] = Book of abstracts / XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, Beograd, 23. - 24. decembar 2023. = XV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 23th - 24th, 2023 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizator] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković".

- Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2023 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-160-6

a) Клиничка фармакологија -- Апстракти

b) Фармакотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 133682185

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-2226/23 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7, pasivno učešće 6.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Potrošnja preparata gvožđa u terapiji sideropenijske anemije

Stanislav J. Sabo¹, Omer Devšić², Sanja D. Kovačević², Nemanja B. Todorović³, Lucija V. Vasović², Saša N. Vukmirović², Nebojša P. Stilinović², Bela Š. Kolarš⁴, Ana R. Miljković⁵, Dane A. Krtinić^{6,7}, Boris Ž. Milijašević²

¹ Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka

² Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴ Dom zdravlja Novi Sad, Novi Sad, Srbija

⁵ Katedra za opštu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁶ Katedra za Farmakologiju sa toksikologijom, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija

⁷ Klinika za onkologiju, Univerzitetski klinički centar Niš, Niš, Srbija

Uvod: Sideropenijska anemija predstavlja najčešći oblik anemije i uzrokovana je deficitom gvožđa u organizmu. Njeno lečenje podrazumeva supstituciju gvožđa, koja se može postići primenom oralnih i parenteralnih preparata gvožđa.

Cilj: Analiza upotrebe oralnih preparata gvožđa u Republici Srbiji u periodu od 2009. do 2020. godine, uz poređenje sa potrošnjom istih lekova u Republici Hrvatskoj i Republici Finskoj za navedeni vremenski period.

Materijal i metode: Podacima o potrošnji lekova u navedenim državama pristupljeno je na osnovu zvaničnih publikacija nacionalnih agencija za lekove. Upotrebom metodologije DDD po ATC klasifikaciji izračunata je potrošnja lekova, dok je uz pomoć izraza DDD/1000 stanovnika na dan omogućen je uvid u broj stanovnika (1000) koji je koristio određeni lek. Farmakoekonomski aspekt potrošnje oralnih preparata gvožđa sagledan je uz pomoć određivanja cena lekova na veliko po 1 definisanoj dnevnoj dozi u eurima (cena/1DDD €).

Rezultati: Tokom perioda posmatranja od 12 godina, u navedenim državama u upotrebi su bili različiti oralni preparati gvožđa. U Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj, najčešće upotrebljavan bio je preparat gvožđe (II)-fumarata, čiji su troškovi istovremeno bili među najnižima. U Republici Finskoj najveća potrošnja zabeležena je za preparat gvožđe (II)-glicin sulfata, uz istovremeno skoro najveće troškove za pomenuti preparat. Takođe, troškovi upotrebe preparata gvožđe (III)-hidroksid polimaltoznog kompleksa bili su među najvećim u sve tri zemlje.

Zaključak: Republika Srbija i Republika Hrvatska imaju slične karakteristike po pitanju potrošnje i troškova upotrebe oralnih preparata gvožđa, dok Republika Finska ima drugačiju distribuciju potrošnje i troškova.

Ključne reči: sideropenijska anemija, oralni preparati gvožđa, troškovi lečenja

Consumption of iron supplements in the therapy of sideropenic anemia

Stanislav J. Sabo¹, Omer Đevšić², Sanja D. Kovačević², Nemanja B. Todorović³, Lucija V. Vasović², Saša N. Vukmirović², Nebojša P. Stilinović², Bela Š. Kolarš⁴, Ana R. Miljković⁵, Dane A. Krtinić^{6,7}, Boris Ž. Milijašević²

¹ St. Elizabeth University of Health and Social sciences Bratislava, Bratislava, Slovak Republic

² Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁴ Health Center Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁵ Department of General Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁶ Department of Pharmacology with Toxicology, Faculty of Medicine, University of Niš, Niš, Serbia

⁷ Clinic of Oncology, University clinical Center of Niš, Niš, Serbia

Introduction: Sideropenic anemia is the most common form of anemia and is caused by iron deficiency in the body. Its treatment involves iron substitution, which can be achieved by using oral and parenteral iron supplements.

Goal: Analysis of the use of oral iron supplements in the Republic of Serbia in the period from 2009 to 2020, with a comparison with the consumption of the same drugs in the Republic of Croatia and the Republic of Finland for the specified time period.

Material and methods: Data on drug consumption in the mentioned countries were accessed based on the official publications of the national drug agencies. Using the DDD methodology according to the ATC classification, the consumption of drugs was calculated, while with the help of the expression DDD/1000 inhabitants per day, it was possible to see the number of inhabitants (1000) who used a certain drug. The pharmaco-economic aspect of the consumption of oral iron supplements was analyzed with the help of determining the wholesale prices of drugs per 1 defined daily dose in euros (price/1DDD €).

Results: During the 12-year observation period, different oral iron supplements were in use in the countries listed. In the Republic of Serbia and the Republic of Croatia, the supplements of iron (II)-fumarate was most often used, the costs of which were also among the lowest. In the Republic of Finland, the highest consumption was recorded for the supplements of iron (II)-glycine sulfate, with almost the highest costs for the aforementioned supplements. Also, the costs of using iron (III)-hydroxide polymaltose complex supplements were among the highest in all three countries.

Conclusion: The Republic of Serbia and the Republic of Croatia have similar characteristics in terms of consumption and costs of using oral iron supplements, while the Republic of Finland has a different distribution of consumption and costs.

Keywords: sideropenic anemia, oral iron supplements, cost of treatment